

ontstaan. Dit kan tot zekere hoogte een ongewenschte rechts-onzekerheid scheppen.

Het is daarom een bekend verschijnsel, dat in de kringen, waarvoor een tuchtrechtspraak bestaat, bij gebreke van duidelijk gestelde bindende voorschriften, behoefte gevoeld wordt aan geregelde publicatie van rechtvormende beslissingen van de Raden van Tucht. Ook op het gebied waar formeel bindende uitvoerig omschreven normen wel bestaan, zooals het Wetboek van Strafrecht, is kennis van de jurisprudentie betreffende de beteekenis en toepassing van die voorschriften van groot belang.

Art. 39 al. 6 jo. al. 1 van het Ontwerp, dat de mogelijkheid opent beslissingen van een Raad van Tucht te publiceeren, neemt althans de principiële bedenking weg, welke kon worden gemaakt tegen het geoorloofde van het publiceeren van uitspraken.

Moeilijk blijft echter de vraag, welke „andere gegevens”, dus behalve namen en woonplaatsen, in een speciaal geval moeten worden weggelaten, ten einde herkenning van de in de beslissing genoemde (lees: bedoelde) personen te voorkomen. (Art. 39 al. 3).

In den betrekkelijk beperkten kring van beroepsgenooten blijft het gevaar voor herkenning bestaan.

Blijkens de M.v.T. blijft de openbaarmaking facultatief.

Daarom verdient het overweging al. 6 van art. 39 („gaat tot publicatie over”) ook naar den vorm facultatief te redigeeeren.

Wat den procesgang betreft laat het Ontwerp de behandeling van tegen een registeraccountant gerezen bezwaren toe zoowel op klacht van derden als ambtshalve.

Aan de moeilijkheden, welke verbonden zijn aan het in één college vereenigen van de hoedanigheid van aanklager (ambtshalve vervolging) en rechter, komt het Ontwerp tegemoet door in alle gevallen aan de behandeling door den Raad van Tucht een vooronderzoek door een rapporteur te laten voorafgaan.

Daar de wet niet bepaalt hoever de vooronderzoeker bij het uitoefenen van zijn taak moet en mag gaan, en daar aan den vooronderzoeker niet dezelfde dwangmiddelen ten dienste staan als aan den Raad, zal de praktijk hier den weg moeten wijzen.

Bij de medische tuchtcolleges draagt de wet aan den voorzitter van het college op in alle voor behandeling vatbare gevallen een voorloopig onderzoek in te stellen.

Ten slotte moge nog aandacht gevraagd worden voor de straffen, die wel en die niet toegepast mogen worden.

Art. 38 kent slechts drie straffen

- a. berisping,
- b. doorhaling der inschrijving in het accountantsregister voor een bij de beslissing te bepalen tijdsduur (schorsing),
- c. doorhaling voor altijd (vervalvenverklaring).

Men mist hier eenige straffen, welke bij andere regelingen van tuchtrechtspraak wel voorkomen.

Als zoodanig mogen hier vermeld worden: *de waarschuwing* (Reglement geneeskunst), *schriftelijke waarschuwing* (N.I.v.A. met bepaling dat deze niet het karakter van een straf draagt), *enkele waarschuwing* (Reglement advocaten), *geldboete* (Reglement Geneeskunst tot f 2000, volgens oorspronkelijk ontwerp tot f 3000, Huishoudelijk Reglement van de Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst tot f 10.000 als bijkomstige straf, Statuten Effectenhandel tot f 10.000), *schorsing* voor ten hoogste zes maanden eventueel gepaard met boete tot f 10.000 (Statuten en Reglement Effectenhandel).

Over de wenschelijkheid en doelmatigheid van straffen zou een verhandeling te schrijven zijn. Hier moge worden volstaan met de vraag, waarom de *geldboete* niet als straf is toegelaten.

De M.v.T. geeft op deze vraag geen antwoord.

Vermelding verdient dat accountants, advocaten en octrooigemachtigden niet — doch geneesheeren, leden van de Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst en commissionnairs in effecten wel tot een geldboete kunnen worden veroordeeld.

De gronden, waarop in de M.v.T. op de wet van 2 Juli 1938 S. 222 geldboete als straf voor geneeskundigen is aangevaard, gelden m.i. evenzeer voor toepassing van geldboete op accountants.

Immers ook accountants kunnen door hun misdragingen leed veroorzaken dat niet in geld kan worden vergoed (rapport waardoor iemands goede naam noodeloos in opspraak is gebracht). „Maar voor hen, die het veroorzaakten — zegt de aangehaalde M.v.T. — zal de boetedoening als tucht heilzaam werken, terwijl zij den gegtroffene bevrediging geeft.”

De bepaling uit het oorspronkelijke ontwerp van gezegde wet, dat de geldboete, die ten bate van den Staat komt, bij de uitspraak geheel of ten deele aan den gelaedeerden patient kon worden toegelegd, is terecht vervallen. Aldus zou het onderscheid tusschen de geldboete als straf en de civielrechtelijke schadevergoeding uit het oog verloren worden.

In allen gevalle zou, indien de misdraging van een accountant gepaard is gegaan met een door hem daarbij en daardoor behaald geldelijk voordeel, een geldboete de meest aangewezen straf zijn, waarbij de Raad van Tucht rekening kan houden zoowel met de hoegrootheid van het ten onrechte behaalde voordeel als met de oogenblikkelijke draagkracht van den veroordeelde.

Indien de geldboete als straf uitgeschakeld blijft, zullen de Raden van Tucht ingeval een berisping niet voldoende te achten is, wegens den ernst van de misdraging of wegens de persoonlijke onverschilligheid voor eene berisping bij den te veroordeelen accountant, tijdelijke doorhaling zijner inschrijving in het accountantsregister moeten uitspreken. Het wil ons voorkomen dat het aanbeveling zou verdienen, tusschen de enkele berisping en de tijdelijke doorhaling, berisping met eene geldboete als bijkomstige straf mogelijk te maken.

Van de tijdelijke doorhaling is geen publicatie voorgeschreven waardoor de „schorsing” van den registeraccountant algemeen bekend zou worden. (Zie art. 24.2 en art. 29). Publicatie is zelfs niet mogelijk, zoolang art. 39 al. 3 zonder beperking voorschrijft dat uit de beslissing de namen en woonplaatsen der gestraften moeten worden weggelaten. Echter zal hij, die niet meert staat ingeschreven, gestraft worden met geldboete van ten hoogste duizend gulden indien hij zich gedraagt als ware hij nog ingeschreven. (Art. 5, al. 2).

Bestaat er bezwaar tegen, dat de boete ten bate van het Instituut zou komen, dan kan de *Wet* bepalen dat de boete evenals de boete, welke aan een geneeskundige wordt opgelegd, ten bate van den Staat komt. Boeten opgelegd door den R.v.T. van het N.I.v.A. moeten door het Instituut worden afgedragen aan een of meer instellingen van weldadigheid telkens door het Bestuur aan te wijzen.

Te verwachten is dat de middelen, welke aan de Raden van Tucht en aan den Raad van Beroep ter beschikking zijn gesteld om de volle waarheid aan het licht te brengen, in vele gevallen aan het nuttig effect van de tuchtrechtspraak ten goede zullen komen.

M. VAN REGTEREN ALTENA

WAARDEERING INCOURANTE AANDEELEN

Over ditzelfde onderwerp verscheen in het Juli-nummer van den jaargang 1938 van dit Maandblad reeds een zeer uitvoerige beschouwing van de hand van den heer *Meyburg*, welk artikel voor de Redactie aanleiding werd om in een speciaal hieraan gewijd nummer (October 1938) door een elf-tal schrijvers de verschillende facetten van dit vraag-

stuk nog eens te doen belichten. Dat ik het desondanks ge-
waagd heb, nogmaals dit onderwerp ter sprake te brengen,
moge hierin zijn verklaring vinden, dat ik gaarne dit heele
probleem, in al zijn onderdeelen belicht, nog eens als eenheid
zou willen samenvatten. Ik wil verder trachten, mee te wer-
ken, uiteindelijk eenheid in de verschillende tegenover elkaar
staande meeningen te bereiken. Om de verschillen te over-
bruggen, zal het echter noodig zijn, goed duidelijk te maken,
waarin mijns inziens die verschillen bestaan.

Vóór ik hiertoe overga, stel ik twee punten nog even voor-
op. Vooreerst zij voor een juiste begrenzing, en om even-
tueele verwarring te voorkomen, nog even meegedeeld, dat ik
als incurant al die aandelen beschouw, welke in het geheel
niet aan de Amsterdamsche Effectenbeurs genoteerd zijn.
Een groot deel van de aandelen, die niet vermeld staan in
de prijscourant, opgemaakt op grond van Art. 47 Successie-
wet, zullen daarom toch niet tot de incurante aandelen ge-
rekend worden, omdat zij wel degelijk ter Amsterdamsche
Beurze genoteerd worden, zij het misschien nog slechts onder
de voorloopig genoteerde fondsen. En anderzijds zullen die
fondsen, welke men ter beurze vaak ook incurant noemt, in
mijn indeeling hierbij niet thuis hooren. Want de beurs rekent
hiertoe dikwijls de minder courante aandelen, die zich in
slechts enkele handen bevinden, en waarin heel weinig handel
is, doch die wel degelijk officieel genoteerd zijn, b.v. vele kleine
industriële fondsen, of sommige cultuurfondsen, bijv. thee-
aandelen. Men kan mij nu wel tegenwerpen, dat er in som-
mige niet-genoteerde, dus ook volgens mij incurante aan-
deelen, vrij veel handel is, haast evenveel of nog meer dan in
enkele wél-genoteerde fondsen, doch om praktische redenen
meen ik hier de scheidingslijn te moeten trekken. Overigens
kom ik, op het gewicht, dat mijns inziens gehecht moet wor-
den aan deze noteringen, buiten de beurs, dezer incurante
fondsen, nog nader terug.

En dan nog dit 2e punt: Bij de waardeering van incurante
aandelen denkt men meestal in de 1e plaats aan de waar-
deering, voor Vermogensbelasting of Successiewet, waarbij
dan rekening gehouden moet worden met het bepaalde in de
welbekende wetsartikelen: Art. 7 V.B. en 47 Succ. Wet.

Inderdaad zijn dit de meest voorkomende gevallen, waarbij
een deskundige waardeering geëischt wordt. Bovendien trekt
juist de fiscale zijde van het vraagstuk de meeste aandacht.
Ik sluit mij hier dan ook in zooverre bij aan, dat ik eenige
malen naar bepaalde punten in wetten of Beslissingen zal
verwijzen, maar ik meen anderzijds toch te kunnen volhouden,
dat mijn beschouwingen niet eenzijdig fiscaal zijn, doch zoo
objectief mogelijk, en dat, wanneer ik voor een ander doel,
dan voor de genoemde belastingen zou moeten waardeeren,
ik in de meeste gevallen tot eenzelfde eindresultaat zou komen.

De formeele zijde van de fiscale waardeering voor Suc-
cessie zal ik geheel buiten beschouwing laten. Degenen, die
hiermee onbekend zijn, vinden hierover een goede uiteenzet-
ting in het speciale Nr. van dit Maandblad van de hand van
den heer *Rant*.

Wat ik overigens echter gemist heb in dit Nr., dat is een
scherpe scheiding tusschen de 2 verschillende uitgangspunten
bij de waardeering van incurante aandelen.

Wanneer ik n.l. goed zie, dan treffen wij in 't geheele
vraagstuk van de waardeering 2 diametraal tegenover elkaar
gestelde uitgangspunten aan. Boven alle juridische strijd over
wetsuitleg en de uitleg van bepaalde wettelijke termen (zooals
bijv. geldswaarde) zie ik steeds de strijd tusschen die 2 uit-
gangspunten weer terug. Mijn indeeling vervangt de strijd
tusschen Intrinsieke waarde of Rendements- (en eventueel
Rentabiliteitswaarde). De vraag van de spreiding van het
aandelenbezit komt straks in ander verband weer ter sprake.

Het eerste uitgangspunt kan ik aldus verduidelijken:

Wanneer A. eenig eigenaar is van een onderneming, dan
zal men als waarde moeten nemen het in zijn zaak gestoken
kapitaal, de zgn. intrinsieke waarde. Men zal alle activa en
passiva op hun wezenlijke waarde moeten stellen. Zijn kapi-
taal is dus waard: Het op de Balans onder 't hoofd Kapitaal
opgenomen bedrag plus alle eventueele open of stille Reser-
ves, minus eventueele verliezen of de bedragen, waarmee be-
paalde actief- of passiefposten geflatteerd op de Balans voor-
komen. Dit is alles c.f. Art. 9 V.B., hetwelk toestaat het
Kapitaalcijfer v. d. Balans aan te geven, mits men tot geen
lager totaalbedrag komt, dan wanneer alle Activa en Pas-
siva specifiek aangegeven en gewaardeerd waren volgens de
waardeeringsvoorschriften der wet. De vraag: welke waarde,
moet ik voorloopig even laten rusten, om eerst de groote lijn
van mijn betoog verder te vervolgen.

De waardebepaling van 't kapitaal blijft natuurlijk geheel
gelijk, wanneer niet A. voor 100 % eigenaar is van 't kapitaal,
doch A. voor 80 % en B. voor 20 %, of wanneer er nog
meerdere eigenaren A. B. C. D. enz. zijn, over wie de 100 %
verdeeld is.

En nu kom ik tot het incurante aandeel. Men kan er geen
principeel verschil in zien, wanneer deze zaak in een anderen
juridischen vorm is gegoten, dus i.p.v. een vennootschap onder
Fa, een N.V. is geworden. Of A. nu 50 % van het totale
Fa-Kapitaal bezit, of dat hij 50 % van de aandelen der N.V.
bezit, in beide gevallen is hij gerechtigd tot 50 % v. d. In-
trinsieke waarde der onderneming. Dit uitgangspunt leidt ons
tot tweeërlei gevolgtrekking: Wij zien hierbij een aandeel ook
werkelijk als een *aandeel* in 't geheel, en vandaar dat de in-
trinsieke waarde *primair* is, hetgeen echter niet uitsluit, dat
ook andere factoren bij de eind-waardeering een rol zullen
spelen.

Nu het *Tweede Uitgangspunt*. Men ziet elk aandeel steeds
als een effect, een waardepapier, dat een afzonderlijk bestaan
leidt, los van de N.V. tot welker kapitaal het behoort. Anders
uitgedrukt, niet de verhouding tusschen het betreffende te
taxeeren aandeel en de N.V. is primair, doch de verhouding
tusschen dit aandeel en den tegenwoordigen of toekomstigen
eigenaar. Wat is dit afzonderlijk waardepapier waard voor
dezen eigenaar. Dat is de groote vraag. Of nog korter gezegd:
In 't 1e geval waardeert men een onderneming, waarvan be-
langhebbende $\frac{1}{x}$ deel bezit, in 't 2e geval waardeert men
een afzonderlijk waardepapier.

Wij gaan nu eerst door met het 1e Uitgangspunt, waarbij,
als gezegd, de intrinsieke waarde primair is. Ik wil nu aller-
eerst opmerken, dat men ten onrechte vaak aanneemt, dat de
moeilijkheden bij taxatie incurante fondsen uitsluitend ge-
legen zijn in het doen van een keuze, of het vinden van het
juiste gemiddelde tusschen de hiervoor al opgesomde waar-
den (intrinsieke Rentabiliteits- of Rendementswaarde, etc.).
Dit zijn wel zeer belangrijke principieele vraagstukken, doch
de praktische moeilijkheden, ook voor den deskundigen ac-
countant, treft men al in grooten getale aan bij het zoeken
van de juiste intrinsieke waarde. Ja, ik zou zelfs dit willen
zeggen: Hier is een oer voornaamste terreinen, waarbij men
den bedrijfseconomisch onderlegden accountant noodig heeft.
De verdere beslissingen, tusschen de 2 uitgangspunten, en
tusschen de verschillende waarden, zijn evengoed het terrein
van andere, bijv. fiscaalrechtelijke deskundigen.

De bekende, meest gebruikelijke methode tot benadering
van de intrinsieke waarde is hiervóór reeds even gereleveerd
(Nom. Kapitaal plus Reserve, enz.). Dit blijft een vrij ruwe
benaderingsmethode, en bovendien is dit in vele gevallen
makkelijker gezegd dan gedaan.

Ik neem voor de hand weg 3 elken dag voorkomende gevallen: de Balans van een industrieel concern, van een Cultuur-Mij. en van een Holding Cy. Om bij het eerste te blijven: als de N.V. Philips Gloeilampen Fabrieken nu eens niet officieel genoteerd waren en wij kregen de taak om de intrinsieke waarde te berekenen, zou dit dan erg eenvoudig zijn, bij deze onderneming, die zelf weer aandeelhoudster is van diverse onderhoorige N.V. (zooals Philips Radio en van diverse buitenlandsche vestigingen) en waarbij de gebouwen voor zeer lage bedragen, in ieder geval ver beneden de werkelijke waarde, op de Balans staan?

Gelijksortige moeilijkheden bij de Cultuur Mij. en bij de zuivere Holding-Cy. Over beiden nog één kleine opmerking, daar ik hier helaas met 2 schrijvers in dit maandblad eenigszins van meening verschil.

Wat de Cultuur Mij. aangaat, met den heer *Meyburg*, met wien ik het overigens in vele opzichten geheel eens ben. Ik bedoel echter dit: Op pag. 108/109, jaargang 1938, wil *Meyburg* feitelijk als laatste hulpmiddel, bij de Cultuur Mij. aansluiting zoeken bij de genoteerde Beurskoersen van andere Cultuur Mijen. Ik zal straks nog gelegenheid hebben U mijn oordeel over beursnoteringen nader mede te deelen.

En wat de Holding-Cy. betreft, hierbij denk ik aan het artikel van Prof. *Polak*. Deze stelt waardeering van aandelen in Dochter Mijen. als de meest eenvoudige zaak voor, en wel omdat meestal bij de eigen dochters volledige overeenstemming zal bestaan tusschen eenerzijds de Netto waarde, die in de dochters bij de oprichting is ingebracht, en anderzijds de pari-waarden van de aandelen, die daar tegenover zijn uitgegeven en door de Moeder-Mij. zijn verkregen. Dit is natuurlijk waar, doch afgezien van de ook door Prof. *Polak* genoemde complicaties bij „aangenomen dochters” (n.l. het ontbreken van de overeenstemming tusschen de intrinsieke waarde der dochters en de door Holding-Cy. betaalden prijs voor de aandelen, omdat er bijv. Goodwill is betaald), krijgt men toch dit: In het verdere leven der eigen dochters, in de jaren nu hun geboorte, zullen zij winsten maken en ten deele al of niet openlijk reserveeren, zullen zij verliezen lijden, eventueel de Balans flatteeren. Het is de vraag, of nu dit alles in de effectenportefeuille van de Holding-Cy. tot uitdrukking is gekomen. Om een concreet geval te noemen: Het lijkt mij geen gemakkelijke taak voor een accountant, die outsider is in deze onderneming, om op een gegeven moment de intrinsieke waarde der aandelen Kon. Petroleum te moeten berekenen.

Dit kunnen wij wel reeds vaststellen: de Accountant mag zich bij het bepalen van de intrinsieke waarde niet beperken tot de Balans met bijhoorende nader toelichtende of specificerende stukken, doch hij moet wel degelijk ook verder inzage van de Boekhouding nemen. Ja ik zou nog verder willen gaan: de Accountant moet zich afvragen: *Is überhaupt de overgelegde Balans wel bruikbaar als basis voor berekening van de intrinsieke waarde.* Er zij even herinnerd, aan de indeeling in Vermogens- en Winstbepaling (c.q. winstverdeling) Balansen, en aan de nadere indeeling in Statische, Dynamische en Organische Balansen.

De meeste balansen van N.V. en zullen den nadruk leggen op winstbepaling en winstverdeling. Ik ben het *hier* weer geneel met Prof. *Polak* eens, waar hij aan 't slot van zijn reeds geciteerd artikel te kennen geeft, dat achter het door hem behandelde onderwerp een dieper liggend vraagstuk ligt, n.l. de vraag, of de Balans een vermogensstaat, dan wel een verzameling van in de resultatenrekening nog niet verrekende resten is.

Het zal niet steeds noodig zijn, tot geheel gereconstrueerde Balansen over te gaan. Eén ding staat echter vast: De ac-

countant moet voor zichzelf *deze* beslissing nemen, met welk waardebegrip hij zal werken. Zonder mij nu verder te durven wagen aan een vergelijkende studie tusschen de verschillende waardebegrippen, geloof ik, dat zeker in dit geval de vervangingswaarde verre de voorkeur verdient boven de andere mogelijkheden, bijv. aanschaffingswaarde minus afschrijvingen. Ik geloof, dat wij zoo ook een oplossing zullen vinden voor moeilijkheden als waarop *Meyburg* wijst in verband met de reeds genoemde Cultuur-Mijen. Natuurlijk zal men, ter bepaling van de vervangingswaarde der Activa van Cultuur-Maatschappijen, de hulp en voorlichting van, op dit terrein deskundigen, niet kunnen ontberen. Doch ook in vele andere gevallen zal de Accountant speciale deskundigen moeten raadplegen. Ik denk bijv. ook aan de taxaties van Onroerende Goederen.

Tenslotte, en dat vind ik zeer belangrijk, mag men, bij een juiste berekening van de Intrinsieke waarde, niet nalaten den financieelen bouw van de onderneming te bestudeeren. Teveel vreemd kapitaal, of een te geringe liquiditeit, wijzen op een financieel zwakken bouw, en zullen ons dus noodzaken, de totale intrinsieke waarde lager aan te slaan, dan anders het geval zou zijn.

Ik heb opzettelijk uitvoerig trachten aan te geven, hoever de accountant, wanneer hij zijn taak in dit opzicht voor 100% volledig zou willen uitvoeren, moet gaan. Het is natuurlijk een kwestie van opportuniteit, om te beoordeelen bij elk concreet geval, hoever de Accountant daarbij zal gaan. Men mag uit het voorafgaande ook niet de conclusie trekken, dat men bij elke aangifte V.B., waarbij op grond van Artikel 9 der Wet het eindcijfer der Balans is aangegeven, tot eenzelfde behandeling zou moeten overgaan, als hier geschetst is voor de balansen van de N.V.en, wier aandelen gewaardeerd moeten worden. Vooreerst is dat bij de V.B. een quaestie van techniek der aanslagregeling, en in de 2e plaats geeft Art. 7 Wet V.B. (waarnaar Art. 9 verwijst) zijn eigen waardeeringsvoorschriften. Het zou mij geheel buiten het bestek van dit artikel brengen om te onderzoeken of ook daar steeds de vervangingswaarde aangenomen kan worden. In ieder geval is dit zeker: Art. 9 V.B. blijft staan bij de intrinsieke waarde.

Meyburg zegt op pag. 108 van zijn tweede artikel (Juli '38) terecht, dat de intrinsieke waarde wel *uitgangspunt* voor de waardeering van incurante aandelen kan zijn, doch dit mag daarom nog niet de bij uitsluiting *geldende* waarde zijn. Even verder zegt deze schrijver nog, dat de vrijere waarde-bepaling van de geldswaarde van effecten zuiverder kan zijn, dan de aan de Balans gebonden waarde van Art. 9 V.B.

Inderdaad, uitgaande van de Intrinsieke waarde zal men na het inschakelen van andere factoren en na het aanbrengen van correcties, tot de eindwaarde moeten komen.

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, dat men bij de intrinsieke waarde zal blijven staan. Vóór deze te bespreken, wijs ik eerst nog even op een algemeen bekend geworden Min. Missive d.d. 26 Juli 1932, die o.a. door de Heeren *Nierhoff* en *Meyburg* besproken is, in hun artikelen in dit maandblad van resp. Nov. '37 en Juni '38. Deze Missive komt tot de conclusie, dat men in bepaalde gevallen de waarde van incurante aandelen kan stellen op de intrinsieke waarde zonder meer. Ware dit algemeen geldend, dan zou ik op dit punt mijn artikel kunnen beëindigen. Doch vooreerst is het een Min. Missive, d.w.z. een voorschrift voor de ambtenaren. Voor belastingplichtigen en hun adviseurs heeft dit dus een geheel andere beteekenis dan de jurisprudentie van den Hoogen Raad. In de 2e plaats maakt de Missive zelf een verdere restrictie, waar gezegd wordt: „Indien aandelen als hierboven zijn bedoeld, zich voor het grootste deel bevinden in handen van één persoon, of van enkele personen (familie-

vennootschappen) Het geldt dus niet voor alle gevallen van incurante aandelen. Ik kom hierop dadelijk terug. En tenslotte moet men deze Missive zien als kind van haar tijd (1932, vrijwel het dieptepunt van de crisis).

Dat was de tijd, dat de toenmalige Min. van Financiën, Jhr. de Geer in de Millioenennota schreef: „Wij rijden in den mist”. Uitweg was nergens te zien, toekomstige rentabiliteit kon men niet meer benaderen. De eenige uitweg was nog om te zeggen, zooals de Missive doet: Als de menschen hun onderneming nog intact laten, zien zij zeker geen kans elders *méer* rendement te maken. Waardeering van hun bezit voor de intrinsieke waarde leek de eenige uitweg. Op al deze gronden meen ik, dat de Missive geen struikelblok mag zijn, om verder te gaan met mijn beschouwingen. Wij krijgen nu eerst een tweetal gevallen, dat men er wel degelijk ernstig over zal denken, of het niet 't beste is, met de intrinsieke waarde te volstaan. Dat is n.l. bij de zuivere Beleggings-Mij. en bij de Eenmans N.V.

De zuivere Beleggings-Mij. is degene, die zich uitsluitend op Vermogensbelegging, hetzij in Roerend of in Onroerend Kapitaal toelegt. Vele schrijvers (ik noem hiervan de heeren *Nierhoff* en *Meyburg*, thans resp. in 't nummer van October '38 en Juni '38) zijn het er over eens, dat hier uitsluitend de intrinsieke waarde aangenomen moet worden, ook bij meer dan één aandeelhouder. Ook ik kan het hier mee eens zijn, en wil er alleen op wijzen, dat wij bij de Activa dezer Beleggings-Mij. weer naar de Vervangingswaarde zullen moeten blijven kijken. En verder wil ik er voor waarschuwen, om niet in iedere z.g. Huizen- of Bouw-Mij. een zuivere Beleggings-Mij. te zien. Velen daarvan zijn Huizen-Exploitatie- en Huizen-Handel-Maatschappijen, en moeten derhalve tot die Naamlooze Vennootschappen gerekend, welke een bedrijf uitoefenen en waarbij dus, zooals nog nader te zien, ook de rentabiliteit een rol speelt.

Bij de Eenmans N.V. is men op 't punt gekomen, dat men een principieele beslissing moet nemen. Deze heeft zoowel uit fiscaalrechtelijk, als uit algemeen juridisch oogpunt, toch reeds aanleiding tot vele puzzles gegeven. Ik wil hier niet veel litteratuur aanhalen, doch bepaal mij, ook hier weer, tot de meest recente publicaties, en wijs dan op 't artikel van Prof. *Bregstein* in 't speciale nummer van dit blad, en op de praeadviezen, uitgebracht voor de op 14 September 1938 behouden vergadering der Broederschap van Notarissen, door de 2 praeadviseurs Mr. *van Nierop* en Mr. *Sannes* over de wettelijke mogelijkheden van beperking der aansprakelijkheid. Wanneer wij de Eenmans N.V. slechts zien, als een afgescheiden deel van het vermogen van den enkeling, een afzonderlijke boedel als 't ware, waarvan het bijzondere slechts is, dat hij voor dit afgescheiden vermogensdeel buiten de algemeene aansprakelijkheid met zijn overige vermogensbestanddeelen blijft, dan is niet wel in te zien, waarom hier bij de waardeering een andere maatstaf aangelegd moet worden, dan voor kapitaalsdeelnamen in andere vennootschapsvormen. In deze meening wordt men nog versterkt, wanneer men zich tweeërlei voor oogen houdt.

Vooreerst, dat zelfs de beperking van de aansprakelijkheid niet eens altijd doorgevoerd kan worden. Hierbij denk ik aan de Hypothecaire crediteuren van een Huizen-maatschappij, die met deze beperking geen genoegen nemen, doch wel degelijk de volle persoonlijke garantie van den directeur, tevens eenig aandeelhouder der N.V., eischen. En in de tweede plaats, dat de fiscus, hetzij via nietig verklaring, hetzij via toepassing der Wet Richtige Heffing, in vele gevallen de Eenmans-N.V. kan opzij schuiven. Ja, men kan zich de ontwikkeling nog verder in deze richting doordenken, en men komt er dan toe, dat niet het aandelenbezit, in fiscalen zin

de bron van inkomen is, doch steeds de onderneming of het bedrijf, onafhankelijk van den rechtsvorm.

Wil dit alles nu echter zeggen, dat men de Eenmans-N.V., en als verdere consequentie ook alle besloten N.V.en in dezen gelijk moet stellen met Vennootschappen onder firma, en dan het aandelenkapitaal moet waardeeren op dezelfde wijze als in Art. 9 V.B. is voorgeschreven? Hierop moet men ontkenkend antwoorden. Wel is gelijkstelling noodig, doch deze moet aan den anderen kant beginnen, n.l. met de wijziging van Art. 9 V.B. Want doordat dit wetsartikel zonder meer blijft vasthouden aan de intrinsieke waarde, zonder de vrijheid om daarop correcties aan te brengen, werkt het naar twee zijden onrechtvaardig. Eenerzijds krijgt men een te hooge waardeering, doordat met verliezen geen rekening wordt gehouden, anderzijds een te lage waardeering, doordat met overwinst niet gerekend wordt.

Ik geloof hiermee thans alle barrières genomen te hebben, waardoor het mij nu mogelijk zal worden van de zuivere intrinsieke waarde over te springen op de daarvan verschillende eindwaarde. En wij komen dan tot de vragen: Welke andere factoren moeten, ook bij 't 1e uitgangspunt, een rol spelen? Rentabiliteit, Rendement, Liquidatiewaarde, en in hoeverre is de verdeling van het aandelenbezit op de waardeering van invloed?

In het eerste gedeelte mijner beschouwingen is voornamelijk aandacht gewijd aan de intrinsieke waarde. Zooals reeds besproken, mogen wij daarbij echter niet blijven staan, wanneer wij tot een goede eindwaarde willen komen.

Wij komen hier op een zeer belangrijk punt. Wij blijven nog steeds de onderneming als één geheel bezien (dus nog steeds het 1e gezichtspunt), doch wij zien die onderneming nu niet meer als een doode verzameling van diverse Activa, doch als een atzonderlijk levend organisme, in het leven geroepen om aan zijn eigenaren opbrengst te verschaffen. Wij zullen dan aan deze zijde bij de waardeering ook ten volle recht moeten doen.

Voor de waardeering speelt de toekomstige opbrengst een rol, te schatten op grond van de op waardeeringsdatum bekende gegevens uit verleden en heden. Wat is nu de opbrengst, de geheele, volgens bepaalde systemen van goed koopmansgebruik (in verband met afschrijving en waardeering) bepaalde winst? M.a.w. stelt men zich op Rentabiliteitsstandpunt? Of let men slechts op het werkelijke rendement, dus op dat gedeelte van de winst, hetwelk uitgedeeld wordt en waarvan de grootte zal samenhangen met de inzichten, en ook wel met de belangen van hen, die een machtspositie in de N.V. bekleeden? Hierbij speelt nu de wijze van verdeling van het aandelenbezit een rol. En nu gaat het m.i. niet alleen over de vraag over hoeveel personen het aandelenbezit is verdeeld, en hoeveel aandelen elk persoon bezit. (Men kan zich in dit verband een doorgaande reeks denken, beginnend bij de Eenmans N.V. en eindigend bij het geval, dat niemand meer dan 1 aandeel zou hebben). Doch het gaat óók om de vraag, hoe de onderlinge verhouding tusschen de aandeelhouders is. Als de 5 vroegere firmanten van een Vennootschap onder Fa nu een N.V. oprichten, waarin ieder $\frac{1}{5}$ van het kapitaal bezit, en ieder ook nog Directeur is, dan heeft formeel niemand een machtspositie t.o.v. de anderen, maar toch voelt men, dat hier met de Rentabiliteit, en niet met het Rendement gerekend moet worden. Het bekende arrest H.R. (Bib. 6060) heeft het mogelijk gemaakt, de statutaire winstverdeling niet als doorslaggevend te zien. Dergelijke gevallen zullen zich veelvuldig bij de Besloten en Familie-Vennootschappen voordoen (in dit laatste geval Familie-Vennootschappen letterlijk opgevat), waarbij dan de door familiebanden vereenigde aandeelhouders hun N.V. als één gemeenschappelijk familiebe-

zit beschouwen. Anderzijds komt ook veelvuldig de figuur voor, waarbij tegenover een of enkele machthebbers in de N.V. een groep kleine aandeelhouders staan, die noch onderling, noch met de machthebbers eenig speciaal contact hebben. Ik acht het zelfs denkbaar, dat deze outsiders tezamen wel 51 % of meer der aandelen zouden bezitten, maar toch door het gemis aan onderling contact in werkelijkheid geen machtspositie innemen. Dan geldt voor hen de Rendementsfactor, en voor de machthebbers, die tezamen niet de meerderheid hebben, de Rentabiliteitsfactor. Men moet dus ieder geval afzonderlijk beoordeelen en kan niet zonder nadere gegevens meerderheids-bezit gelijkstellen met machtspositie, of omgekeerd.

Op die outsiders- aandeelhouders kom ik straks terug bij de bespreking van het tweede uitgangspunt.

Wat betreft de berekening van de toekomstige rentabiliteit, dit is volgens mijn opvatting, naast de berekening van de intrinsieke waarde, de tweede belangrijke taak, die bij de waardering voor den accountant is weggelegd. Hij zal daarbij moeten uitgaan van de W. en V.-rekening in het jongste verleden. Zooals bij de berekening van de intrinsieke waarde de Balansen vaak gecorrigeerd, ja zelfs wel geheel opnieuw opgesteld moesten worden, zoo zal ditzelfde hier ook het geval zijn met de W. en V.-rekening.

Hierbij speelt het juiste winstbegrip een rol. Het is nu de vraag, of hier het winstbegrip van de Inkomstenbelasting, zooals dit door wet en jurisprudentie is bepaald, een rol moet spelen, of dat de Accountant met zijn eigen, wetenschappelijk gefundeerde bedrijfseconomische inzichten te rade mag gaan en dus in twijfelgevallen ook niet gebonden is aan het eenigszins vage begrip: goed koopmansgebruik van de Wet I.B. Ik hel er toe over, dat de Accountant zich op het laatste standpunt mag stellen. In ieder geval echter, zal men tot een normale bedrijfswinst moeten komen.

Abnormale, eenmalige baten zullen uitgeschakeld moeten worden. Ook afschrijving op Goodwill. Doch bijgeteld moeten worden de extra-voordeelen voor de machthebbers, in den vorm van abnormaal hooge salarissen en tantièmes, die een normale Directie-belooning overschrijden. Verder kan het gewenscht zijn in die gevallen, waarin een onderneming zich voor een deel tot een Beleggings-Mij. ontwikkeld heeft en slechts voor het overige deel een bedrijf uitoefent, om dan voor het 1e deel bij de Intrinsieke waarde te blijven staan, en voor het 2e deel met de Rentabiliteit rekening te houden. Dus die Rentabiliteit alleen berekenen op grond van de bedrijfsopbrengst, zonder de beleggingsopbrengst.

Heeft men nu volgens juiste beginselen de gemiddelde Rentabiliteit in de voorafgaande 3 of 5 jaar opgesteld, dan rijst de vraag, in hoeverre dit voor de toekomst geldend kan zijn. Nu komt er een element bij, dat ik tot nu toe niet genoemd heb, n.l. het conjunctuurverloop. Voor het jongste verleden kent men dit, het is de vraag of en in welke richting het conjunctuurverloop in de eerstvolgende toekomst anders zal zijn. Naast vele onberekenbare factoren, zal het economisch inzicht van den accountant hier van nut kunnen zijn.

Wanneer nu tenslotte intrinsieke waarde en gemiddelde toekomstige Rentabiliteit vast staan, hoe komt men dan tot de eindwaarde?

De, ik zou haast zeggen, klassieke leer was: Intrinsieke plus Rentabiliteitswaarde, gedeeld door 2. Daarbij heeft men de gevonden Rentabiliteit uitgedrukt in procenten van het Nominale gestorte Kapitaal, dus evenals dividend. In verband met loopende rentevoet en risicofactor van het bedrijf in quaestie werd dan de rentefactor voor kapitalisatie vastgesteld.

Aan dit vrij eenvoudige systeem kleefden diverse fouten.

Het voornaamste bezwaar lijkt mij dat hetwelk Prof. *Adriani* in zijn werk over de Vermogensbelasting ook noemt: Het gemiddelde van ongelijksortige factoren geeft geen behoorlijken grondslag. Men is dan ook gaan zoeken naar een minder grove methode, waarbij de wederzijdsche invloed van intrinsieke waarde en rentabiliteit beter tegen elkaar afgewogen worden. Zoo is men tot een nieuw systeem gekomen, dat o.a. ook door den Raad van Beroep te Amsterdam gesanctionneerd is. Dit systeem wordt ook door twee der reeds door mij aangehaalde schrijvers, *Nierhoff* en *Meyburg*, in hun beschouwingen behandeld, zij het dan ook, dat zij het beiden eenigszins anders formuleeren.

Een heel belangrijk ding vind ik bij dit nieuwe systeem, dat de rentabiliteit niet meer gezien wordt als een factor van het nominale kapitaal, doch van de totale intrinsieke waarde. En verder is het hierbij mogelijk, de invloeden van de loopende rentevoet en van de speciale risico-elementen van het betrokken bedrijf, zeer fijn uit te balanceeren. Wanneer intrinsieke waarde en het gemiddelde toekomstige winstcijfer bekend zijn, wordt van deze winst eerst in mindering gebracht een zeker percentage van de intrinsieke waarde. Dit percentage moet niet hoog zijn, slechts een paar procenten hooger dan de geldende rentevoet voor de 1e klasse lang-loopende beleggingen (dus thans 5, hoogstens 6 %).

Wanneer dit afgetrokken is van het totaal winstbedrag, houdt men een zekere overwinst over, welke dan gekapitaliseerd moet worden, doch hierbij kan men met een *anderen* rentevoet werken. *Meyburg* herinnert er nog eens aan, dat bij stijgende winst, ook de rente moet stijgen, daar hier groter risicofactor in verwerkt is. Het wordt nu dikwijls nog een moeilijk bedrijfseconomisch vraagstuk, hoe hoog men het risico moet aanslaan en dus hoe hoog de in de Kapitalisatie verwerkte rentevoet moet zijn. Deze rentevoet zal meestal minstens wel 10 %, soms zelfs 12½ tot 15 % worden. (dus bij de kapitalisatie vermenigvuldigen met resp. 10, 8 of 7).

Meyburg doet nog een zeer plausibel voorstel, n.l. om niet alleen de overwinst met hooger rentevoet te kapitaliseeren, dan het eerste gedeelte van de winst, doch, in deze lijn doorgaande, de overwinst boven een zeker gedeelte wéér met een hooger rentevoet te kapitaliseeren.

Misschien is het niet overbodig, dit alles nog even met een zeer eenvoudig getallen voorbeeld te illustreeren.

Nom. Bedrag gestort Kapitaal	f 1.000.000,—
Berekend bedrag Open-Stille Reserven	„ 500.000,—
Totaal intrinsieke waarde	f 1.500.000,—

Alles wat de winst meer bedraagt dan f 90.000,— is dus overwinst. Om nu verder bij *Meyburg's* voorbeeld te blijven, men zou de overwinst tot f 60.000,— kunnen kapitaliseeren met factor 10, dat wordt dus f 600.000,—. Dan wordt de totaalwaarde van het gestorte kapitaal 1½ miljoen plus 6 ton is 2,1 miljoen, of in procenten uitgedrukt 210 % van de Nom. waarde.

Stijgt de overwinst boven f 60.000,— dan weer met lager factor kapitaliseeren (door hooger rentevoet).

Nierhoff geeft terecht aan de gekapitaliseerde overwinst den naam Goodwill. Wij komen dan uiteindelijk tot deze conclusie, dat de totaalwaarde van een onderneming, in den vorm eener N.V. gedreven, gelijk te stellen is aan: Intrinsieke waarde plus goodwill, wat eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend en normaal is.

Wij zijn hier dan tenslotte, na veel redeneeren, op een in bedrijfseconomisch, zeer bekende waarheid teruggevallen.

Eén moeilijkheid blijft er bij dit systeem van waardebepaling, n.l. wat te doen als er nu eens geen overwinst is, of als

de winst geringer is dan de als norm aangenomen 6 % van de intrinsieke waarde, ja nog erger, als er verlies is geweest en men ook op het tijdstip van waardeering nog verlies moet verwachten.

Hier zit men eigenlijk wel wat mee. Is de winst gelijk (of ongeveer gelijk) aan de 6 % van de intrinsieke waarde, dan kan men de eindwaarde gelijk stellen met de intrinsieke waarde.

Als nu de winst slechts $4\frac{1}{2}$ % van de Nom. waarde à f 1.000.000,— dus 3 % van de intrinsieke waarde à $1\frac{1}{2}$ miljoen is? Men kan dan zeggen, dat de Rentabiliteitswaarde slechts $\frac{3}{6}$ of de helft van de intrinsieke waarde à $1\frac{1}{2}$ miljoen, dus $7\frac{1}{2}$ ton is. Wat moet dan echter de eindwaarde worden. *Nierhoff* zegt: Uitgaan van f 750.000,— en dan van de wijze waarop het vermogen der N.V. is samengesteld laten afhangen, in hoeverre men dit bedrag nog verhoogen moet.

Meyburg wil hier de knoop aldus doorhakken, dat hij tot de oude methode van Intrinsieke waarde plus Rentabiliteitswaarde, gedeeld door 2 terugkeeren wil. Dit heeft ontegenzeggelijk groote voordeelen. In de plaats van de moeilijkheid van een vrij willekeurige verhooging boven de rentabiliteitswaarde, komt men dan toch weer tot een vasten grondslag, zij het dan ook op vrij ruwe wijze berekend, en wetenschappelijk niet te verantwoorden. Het is echter in de practijk het eenige middel om, zooals ik het hierboven al uitdrukte, den knoop door te hakken.

In het getallenvoorbeeld, wat ik nog steeds heb aangehouden, wordt dat dus: 150 intrinsiek plus 75 Rentabiliteitswaarde tezamen 225, gedeeld door 2 is $112\frac{1}{2}$.

En nu het ergste geval: verlies in het verleden en voor de toekomst ook verlies te verwachten. Ik haal *Meyburg's* getallen voorbeeld over dit geval even aan, omdat het de moeilijke situatie zoo goed typeert.

Intrinsieke waarde is op moment van waardeering nog f 200.000, doch de 2 voorafgaande boekjaren hebben telkens een verlies van f 50.000 gegeven. Men kan nu de rentabiliteitswaarde op nul stellen en dan komt men via de bekende formule

Intrinsieke waarde plus Rentabiliteitswaarde

2

tot eindwaarde, die de helft van de intrinsieke waarde is.

Dit bevredigt mij niet ten volle, en wel vooral daarom niet, omdat de grootte van het verlies en de vermoedelijke duur van de verliesperiode geen rol speelt. Immers, groot of klein verlies, steeds is de Rentabiliteitswaarde nihil. Bij een vrij gering verlies, terwijl de vooruitzichten lang niet hopeloos zijn, zal men niet veel beneden de intrinsieke waarde behoeven te gaan, hoogstens dat verlies als een zekere deprecierende factor moeten beschouwen.

Ik kom hier nog eens even terug op de vroeger besproken Min. Missive d.d. 26 Juli 1932, die de intrinsieke waarde o.a. daarom verdedigt omdat uit het feit, dat de menschen hun onderneming intact laten, valt af te leiden, dat zij geen kans zien, elders méér rendement voor hun kapitaal te maken. M.a.w. als de zaak werkelijk hopeloos wordt (en daar lijkt *Meyburg's* getallenvoorbeeld wel op) zal men wel tot liquidatie overgaan. Ik vind het dan ook zeer goed gezien van *Meyburg*, dat hij zegt, dat de waarde als minimum in bepaalde gevallen kan naderen tot de Liquidatiewaarde.

Deze laatste waarde heb ik tot nu nog steeds niet genoemd, omdat deze m.i. in alle andere gevallen nooit een rol mag spelen. Zoolang wij te maken hebben met een going concern, zijn alleen Intrinsieke en Rentabiliteitswaarde de in aanmerking komende factoren.

Ik zie geen enkelen grond, waarop men liquidatiewaarde kan verdedigen. Laat ons even aannemen, dat men de verkoopwaarde in 't geding brengen wil, dan is dit toch steeds de verkoopwaarde onder normale omstandigheden, en nooit de verkoopwaarde onder abnormale en de meest ongunstige omstandigheden, zooals bij liquidatie het geval is. En de begrippen geldswaarde en liquidatiewaarde zijn, behalve in het zoojuist besproken uitzonderingsgeval van de groote verliezen, kwalijk met elkaar overeen te brengen.

In dit verband zij nog opgemerkt, dat ik dan ook geen voorstander ben van de veel gevolgde methode, om van de gevonden intrinsieke waarde, af te trekken, de bij eventueele liquidatie te betalen D.T.B. over de reserves. Ik acht het onlogisch, om nu één liquidatie-element, met verwaarloozing van alle anderen, als deprecierende factor in aanmerking te nemen.

Om misverstand te voorkomen, zij er even met nadruk op gewezen, dat het bovenstaande niet impliceert, dat men de D.T.B. zou moeten verwaarloozen, welke verschuldigd is over gereserveerde, of in het algemeen nog in de N.V. aanwezige winstbedragen, welke statutair aan andere winstgerechtigden der N.V., dan de aandeelhouders ten goede zullen komen. Dit volgt reeds uit de hierboven ontwikkelde beginselen voor een juiste berekening der intrinsieke waarde, waarbij ook alle verplichtingen op hun werkelijke waarde getaxeerd moeten worden.

Tot slot van dit 1e deel nog iets over enkele andere factoren, die wel als depreciierend in de te berekenen eindwaarde verdisconteerd worden.

Ik noem hier vooreerst de beroemde aftrek van 10 % voor incurant. Ook dit vind ik geheel verkeerd, en ik bevind mij daarbij gelukkig in goed gezelschap n.l. de H.R., die deze aftrek eenige malen verworpen heeft (Bib. 4129 en in lateren tijd 6355). Het is met mijn uitgangspunt en met mijn stelling nemen tegen de verkoopwaarde slecht te vereenigen, om een aftrek voor incurantheid toe te laten.

Wij kunnen de zaak echter iets concreter nemen, en dan meer speciaal letten op de met incurantheid vaak samenhangende beperkte handelbaarheid, tengevolge van statutaire bepalingen etc. Dit kan ik echter beter behandelen bij het 2e Uitgangspunt, waartoe ik thans wil overgaan. Dit 2e uitgangspunt behoeft ons niet zoo lang bezig te houden als het 1e.

Ik herinner er even aan, dat men bij dit 2e gezichtspunt uitging van de vraag: Wat is dit aandeel waard voor den tegenwoordigen (of toekomstigen) eigenaar. Deze eigenaar vindt alleen deze punten belangrijk: Wat heb ik voor dit waardepapier betaald (c.q. voor welke waarde is het mij toegewezen) en voor welken prijs kan ik het weer kwijt, en verder: welke revenuen brengt dit papier mij op. Of anders uitgedrukt: Dit waardepapier is voor den eigenaar een object van Belegging en/of speculatie.

Nu is het mij opgevallen, dat verschillende schrijvers in het speciale Nr. van dit blad zonder meer van 't 2e gezichtspunt uitgaan. Zij nemen dit stilzwijgend en vanzelfsprekend als het eenige bestaande aan. Men zie o.a. de bijdragen der heeren *Croin, de Langen, Overhoff* en *Notaris Rutgers*.

Wanneer ik alles, wat deze heeren terzake geschreven hebben, uiteindelijk in enkele zinnen mag samenvatten, dan kom ik hiertoe: De in de wetten V.B. en Succ. Recht genoemde geldswaarde vormt in het algemeen geen tegenstelling tot Verkoopwaarde, is daarmee zelfs meestal gelijk te stellen.

Bij effecten, ook als zij incurant zijn, dan toch zooveel mogelijk rekening houden met noteeringen, en indien die in het geheel niet bestaan voor het betrokken effect, dan vergelijken met beurs-noteeringen van soortgelijke effecten. Wanneer waardeering noodig is, dan niet in de 1e plaats bedrijfs-economische deskundigen te hulp roepen, doch veeleer des-

kundigen op gebied van den verkoop, of beter gezegd: Beursdeskundigen. En tenslotte geen principieel verschil tusschen de waardeering van 1 aandeel en van x maal 1 aandeel van deze soort.

Hoogstens zal om beurstechnische redenen de verkoopwaarde van een groot aantal stukken tegelijk, verschillen van één stuk.

Ik wil reeds direct te kennen geven, dat ik het met deze redeneering in geenen deele eens ben. Alvorens tot een bestrijding hiervan over te gaan, wil ik nog even nadrukkelijk herinneren, aan wat ik straks gezegd heb over de outsiders-aandeelhouders, die door het gemis aan onderling contact geen enkelen invloed kunnen uitoefenen. Dit soort van aandeelhouders treffen wij vooreerst aan bij alle groote publieke N.V.en, wier aandeele aan de Beurzen genoteerd zijn. Het zwakst of beter gezegd het minst voelbaar is misschien wel de band tusschen de N.V. en haar aandeelhouders, bij in het Buitenland bijv. Amerika, gevestigd Maatschappijen, waar de aandeele zelf meestal nog zijn vervangen door certificaten. Hier blijkt wel het duidelijkst hoe het effect een waardepapier met een geheel afzonderlijk bestaan is geworden, los van zijn oorsprong. Ik noem dit opzettelijk als zijnde de uiterste consequentie. Doch nu kan men inderdaad slechts een gradueel verschil zien bij de outsiders-aandeelhouders in de z.g. besloten N.V.; ook hier kan de band met, en de invloed in de N.V. uiterst zwak zijn. Oppervlakkig bezien, lijkt het dan wel plausibel om te verdedigen, dat bij de waardeering hier, behalve rendement, alleen verkoopwaarde een rol mag spelen. Doch vooreerst eischen de 2 wetten, waar wij hier het meest mee te maken hebben iets anders, en wel geldswaarde.

In overeenstemming met de jurisprudentie meen ik dit begrip te kunnen omschrijven als: de subjectieve waarde, die het aandeel voor den belanghebbende heeft als bestanddeel van zijn vermogen, dus niet de waarde, die het voor een derde heeft, blijkende uit den koop prijs, dien deze er voor zou willen besteden (Bib. 4129).

En in de 2e plaats, wat m.i. haast nog een belangrijker argument is ter bestrijding van de hierboven aangehaalde argumentatie: die z.g. verkoopwaarde is absoluut geen deugdelijke basis voor de waardeering. Want geheel afgezien van alle vereischten, blijkende uit wetteksten en uit de jurisprudentie, wil ik deze meening verkondigen: ter bepaling van de wezenlijke waarde van een aandeel (om den term te gebruiken van Art. 62 Successiewet), kan ik geen enkel gewicht hechten aan den laatsten koop prijs, die besteed zou zijn voor het taxeren aandeel, of een daarmee vergelijkbaar ander aandeel, kort vóór den datum van waardeering. Immers de aldus gevonden verkoopkoersen kunnen vooreerst beïnvloed zijn door particuliere speciale verhoudingen, inhaerent aan de personen van koopers en verkoopers, of samenhangend met statutaire bepalingen, of andere bijzondere omstandigheden van de betreffende N.V., waartoe het verhandelde aandeel behoort. En in de 2e plaats is er een argument van meer algemeenen aard tegen deze verkoopkoersen, dat ik nog veel belangrijker vind. Men mag n.l. nooit vergeten, dat er bij die incurante aandeele geen sprake is van een normale vrije werking van vraag en aanbod, welke de conditio sine qua non is voor het ontstaan van een normalen koop prijs. Er staan hier n.l. niet regelmatig groote groepen koopers en verkoopers tegenover elkaar, zooals op elke markt, en ook op de Effectenbeurs het geval is.

En wanneer nu de koop prijs van een incurant aandeel ontstaan is, door vergelijking met beurskoersen, of in het algemeen op eenigerlei wijze beïnvloed is door den stand van de effectenbeurs op het moment van den verkoop? Het komt

mij voor, dat men vaak een overdreven gewicht toekent aan de Beurswaarde, in dien zin, dat men dit als de eenige reële waarde met praktische beteekenis, wil aanvaarden, in tegenstelling tot de min of meer op theoretische wijze bepaalde intrinsieke en rentabiliteitswaarden. Het lijkt mij daarom nuttig, om even de groote lijn van mijn betoog te onderbreken, om mijn oordeel over de beurskoers als basis voor de waardeering van aandeele te kunnen weergeven. Ik neem daarvoor als uitgangspunt een uitspraak van *Notaris Rutgers*, die den beurskoers wil zien, als een snijpunt van een niet te benaderen hoeveelheid overwegingen en verwachtingen van het groote publiek (pag. 172 van het speciale Nr. van dit blad). Het zal inderdaad wel waar zijn, dat de totaliteit van alle koopers en verkoopers, van wie de eigenlijke vraag en aanbod uitgaan, goed geïnformeerd is, en dat alle overwegingen pro en contra in de koersen van den dag verwerkt zijn. Doch ik betwist, dat men zich bij zijn transactie in ook maar eenigszins belangrijke mate heeft laten leiden door overwegingen inzake de innerlijke waarde van de Maatschappijen, wier aandeele verhandeld werden. De factoren die via vraag- en aanbodzijde op de beurskoersen van invloed zijn, zijn velerlei: het algemeene conjunctuurverloop, het tegenwoordige en verwachte toekomstige prijsverloop van de voornaamste grondstoffen en industrie-producten; politieke factoren, kapitaalbewegingen (men denke aan de vele gevallen van kapitaalvlucht en kapitaal terugkeer in onzen onrustigen tijd). Daarnaast natuurlijk ook nog wijzigingen in de waarden van het geld, doch die schakel ik hier verder uit, omdat deze laatste factor ook van invloed zal zijn op de vaststelling van de intrinsieke waarde van een aandeel. De beurskoers zal echter in het algemeen vrijwel los staan van de intrinsieke waarde en van de wijzigingen daarin. De intrinsieke waarde is alleen in zooverre van invloed, dat deze den oorspronkelijken emissie- of introductiekoers beïnvloed zal hebben. De beurskoers zal natuurlijk wel beïnvloed worden door gegevens over winsten of verliezen, winstverdelingen, in het algemeen dus door gegevens over het rendement. Doch de invloed daarvan zou ik aldus willen omschrijven, dat de koers nooit blijvend boven het niveau kan zijn van de kapitalisatie (tegen den loopenden rentevoet, in verband met risicofactor) van het werkelijke of verwachte rendement. De koers kan wel tijdelijk boven dit niveau zijn (zelfs wel ver daarboven) en ook daar beneden. Mijn conclusie is dan ook, dat de Beursnotering nooit aangeeft de wezenlijke waarde van een aandeel, doch slechts de van allerlei factoren afhankelijke, toevallige waarde op een bepaald tijdstip. Ik besef dat men om praktische redenen, ook bij fiscale waardeeringen bij alle genoteerde fondsen wel zijn toevlucht moest nemen, tot de beursnotering. Maar ik blijf het een onvermijdelijke, doch daarom niet minder te betreuren onbillijkheid vinden, dat het van de omstandigheden kan afhangen of op sterfdatum toevallig pessimisme of optimisme op de beurs overheerscht: een buitenlandsch minister is net afgetreden, of een ander staatsman heeft dreigend of vriendelijk gesproken, ik herhaal dat het van die toevalligheden zal afhangen, of later de erven over eenige tientallen procenten hooger waarde belasting zullen moeten betalen. De voorbeelden in heden en verleden zijn voor het grijpen. Ik wil één frappant voorbeeld noemen: Van eind Aug. 1937 tot eind Nov. 1937 daalden de aandeele Kon. Petroleum van ± 420 tot ± 320 %, dus in 3 maanden met ongeveer $\frac{1}{4}$ van de aanvangswaarde, en wel zonder dat er met de N.V. zelf iets van belang gebeurde. Eenige maanden later (n.l. 2e helft Jan. '38) was de koers weer tot ± 370 gestegen, dus de helft van het verlies weer ingehaald. En zoo zou ik kunnen doorgaan. Doch de onbillijkheid is nu wel voldoende geïllustreerd. Viel waardeeringsdatum samen met den laagsten koers, dan is het

voor den fiscus onbillijk, en met den hoogsten koers, dan is het voor den belastingplichtige zeer onbillijk.

Ik stap hier weer van den beurskoers af, en keer tot het algemeen betoog terug. Concludeerend wil ik als mijn meening verkondigen, dat de consequenties van het 2e uitgangspunt, waarbij men dus het aandeel ziet als een afzonderlijk levend waardepapier en welke leiden tot den nadruk op de verkoopwaarde, niet goed zijn. Verkoopwaarde is een goede basis voor waardeering bij die activa, zooals onroerende goederen, waar de waarde-veranderingen zich slechts geleidelijk voltrekken, en waar niet op een Beurs dergelijke woeste schommelingen omhoog en omlaag worden geregistreerd. Men begrijpe mij goed: ik ben ten volle overtuigd van de nuttige functie, die de Effectenbeurs en de daar optredende personen in ons Maatschappelijk bestel vervullen. Ik geloof echter niet, dat een Commissionair of een handelaar in Effecten, als zoodanig de aangewezen deskundige is voor waardeering incurante aandelen, en wel om de eenvoudige reden, dat deze zich op een geheel ander terrein beweegt.

Het is geen preeken voor eigen parochie, als ik verklaar, dat uit mijn gedachtengang volgt, dat hier behoefte bestaat aan de voorlichting door Bedrijfs-economisch onderlegde Accountants en daarnaast aan fiscaal-rechterlijk onderlegde deskundigen.

Maar om nu terug te keeren tot de groote lijn van mijn betoog, men zal ook bij de outsiders-aandeelhouders dezelfde intrinsieke waarde als basis moeten nemen, als bij den groot-aandeelhouder en den deelhebber aan de machtspositie. Doch verder niet letten op de rentabiliteit, doch op het Rendement, de werkelijke opbrengst. Want deze outsiders zijn geheel afhankelijk van de omtrent de bestemming van de winst genomen besluiten door de andere groep.

Wij krijgen dus nu in plaats van Rentabiliteitswaarde, berekening van de rendementswaarde op grond van het te verwachten werkelijke dividend. Overigens gaat deze berekening op overeenkomstige wijze als bij de rentabiliteitswaarde. Ook voor de berekening van de eindwaarde kan ik naar het hier-vóór behandelde verwijzen, zoowel bij een dividend boven als onder normaal rendement van de intrinsieke waarde, en in het geval van te begrooten verliezen.

Ik merk nog even op, dat ik het niet met *Meyburg* eens ben, waar hij (in het Juni Nr. 1938 van dit blad) in bepaalde gevallen rentabiliteits- en rendementswaarde in zekere verhouding wil mengen (bijv. 2 tegen 1 etc.). Volgens mij valt een aandeelhouder óf onder de outsidergroep, óf onder de andere (naar omstandigheden te beoordeelen, doch nooit alle twee tegelijk). Bij den overgang tengevolge van vererving of schenking, zou er twijfel kunnen bestaan, of men bij de waardeering letten moet op de functie in de N.V. van de oude aandeelhouders, (erflater of schenker) of van de nieuwe (erfgenaam, legataris of begiftigde).

Voor dit punt kan ik U verwijzen naar een meer bevoegde dan ik, en wel naar de heldere, door een parabel verduidelijkte uiteenzetting van Prof. *Adriani* in het Oct.-Nr. van dit blad.

Tenslotte nog dit: De outsiders voelen zich niet alleen min of meer machteloos wat betreft de winstuitkeering, doch ook, in vele gevallen, wat betreft de verkoops-mogelijkheden van hun aandelen. Uit deze omstandigheid kan men vooreerst een geheel ander argument putten, dan meestal de bedoeling is, en wel dit: Juist door dergelijke statutaire bepalingen, die den verkoop bemoeilijken, of althans minder aantrekkelijk maken, blijkt de outsider niet heelemaal een outsider te zijn, doch, zij het misschien noodgedwongen, met de machthebbers in hetzelfde schuitje te zijn opgeborgen, of zooals de H.R. dit noemt: zij bevinden zich in het societair verbond.

Dit versterkt mij nog in de meening, dat ook bij die outsiders, uitgangspunt moet zijn de intrinsieke waarde, zij het dat deze aanzienlijk gewijzigd wordt onder invloed van de Rendementswaarde. Moeten wij nu verder met die Statutaire bepalingen geen rekening houden? Hiervóór gaf ik al te kennen, aan den laatst bekenden verkoopprijs als zoodanig, zooals die door particuliere verhoudingen en/of statutaire bepalingen vastgelegd is, geen gewicht bij de waardeering toe te kennen. Doch wel moet het bestaan van dergelijke statutaire bepalingen als depreciërende factor gelden. Maar, (en hier sluit ik mij nog eens aan voor het laatst bij *Meyburg*) men moet het gewicht van dezen factor niet overdrijven. En dat wel juist, omdat ook de outsiders nu eenmaal in hetzelfde schuitje zitten met de anderen, en de kans op verkoop meestal vrij gering is. Het beste lijkt mij dan *Meyburg's* voorbeeld te volgen, en een gemiddelde levensduur van den aandeelhouder te schatten, en in verband daarmee slechts een zeker gedeelte van het nadeelig verschil tusschen de berekende geldswaarde van thans, en den vermoedelijk in de toekomst te verkrijgen verkoopprijs, in mindering te brengen.

Aan het eind van mijn beschouwingen gekomen, wil ik nu nog even in enkele woorden mijn conclusie samenvatten:

Altijd dit uitgangspunt kiezen: Het incurante aandeel zien als $\frac{1}{x}$ deel van een onderneming. Hiervan vooreerst zoo goed mogelijk de intrinsieke waarde berekenen, en dan, naar gelang wij met de groep der machthebbers of met de groep der outsiders te doen hebben, de Rentabiliteits- resp. de Rendementswaarde hiermee verwerken.

Dit laatste op de uitvoerig besproken wijze in de gevallen van overwinst (boven een zeker % van de intrinsieke waarde) geringe winst of verlies. In het laatste geval zoo noodig dalen tot liquidatie waarde. Nooit verkoopwaarde (gesteld op de laatst bekende verkoopprijzen van deze of soortgelijke aandelen) als basis waardeering nemen. Alleen de geringe en bemoeilijkte verhandelbaarheid als depreciërende factor aanvaarden.

E. E. HARMSSEN

TWEE CURATOREN IN ÉÉN FAILLISEMENT

Naar aanleiding van mijn artikel in het nummer van Juni 1938 van het Maandblad voor accountancy en bedrijfshoudkunde over het in hoofde dezes vermelde onderwerp ontving de Redactie van Mr. A. J. Marx een overdruk uit Themis van een artikel van zijn hand getiteld „De taak van den Rechter-Commissaris in het faillissement”. Dit artikel zou tegelijk met het door mij aangehaalde artikel van Prof. *Cleveringa* zijn ontstaan en is kort daarna verschenen.

Ik acht het artikel van Mr. A. J. Marx voor de verdere ontwikkeling van het behandelde vraagstuk van buitengewoon belang, in het bijzonder omdat hier een rechtskundige aan het woord is die niet alleen blijk geeft de oorzaak van den onjuisten toestand goed te onderscheiden doch die in de praktijk ook een poging doet om tot een beteren toestand te geraken. Ik laat hieronder de voor mijn doel belangrijkste gedeelten van het betoog van Mr. Marx volgen.

„Vraagt men zich af, of het hierboven bedoelde toezicht ¹⁾ „op, feitelijk neerkomende op een meedoen van den R.-C. aan „inventarisatie en schatting van den boedel en vaststelling der „verdere baten uit de administratie, in de praktijk mag worden verwaarloosd, gelijk tot dusver, voorzover mij bekend, „te doen gebruikelijk was, dan zal men daarop, dunkt me, zeer „beslist ontkennend moeten antwoorden. Aangenomen kan

¹⁾ Bedoeld wordt het toezicht van den R.-C. krachtens art. 64 F.w.